

*Светличная Е.Е.
студентка*

*СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Россия, г. Саратов
Оськина Е.А., кандидат экономических наук, доцент
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Россия, г. Саратов*

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

***Аннотация:** поддержание безопасности, экономической и финансовой защищенности предприятия являются его основными функциями во избежание разрушительных процессов. Поскольку термин «безопасность» сам по себе полифункционален и полиморфен, это дает возможность его декомпозиции, другими словами, выделения отдельных уровней и областей. Экономическая безопасность - это основная функция деятельности предприятия, позволяющая избежать разрушительных процессов. Одной из основных составляющих экономической безопасности является финансовая безопасность предприятия. Финансовая безопасность предприятия играет основная роль в обеспечении его функционирования, повышении активности.*

***Ключевые слова:** финансы, финансовая безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность, экономический кризис, угрозы безопасности.*

*Svetlichnaya E.E
student*

*Saratov state technical University named after Gagarin Y.A.
Russia, Saratov
Oskina E.A., associate professor
Gagarin State Technical University named after Gagarin Y.A.
Russia, Saratov*

FEATURES OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

***Abstract:** maintaining the security, economic and financial security of the enterprise are its main functions in order to avoid destructive processes. Since the term "security" itself is multifunctional and polymorphic, this makes it possible to decompose it, in other words, to isolate individual levels and areas. Economic security is the main function of the company's activity, which allows avoiding destructive processes. One of the main components of economic security is the*

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

financial security of the enterprise. The financial security of the enterprise plays a major role in ensuring its functioning, increasing activity.

Keywords: *finance, financial security, economic security, national security, economic crisis, security threats.*

Достижение финансовой безопасности организации является важнейшей задачей менеджмента предприятия любого направления деятельности. Проблема обеспечения финансовой безопасности особенно актуальна на современном этапе, в связи с ростом различных угроз национальной экономике, как внешних, так и внутренних. К внешним угрозам мы можем отнести: мировой экономический кризис, взаимные межгосударственные экономические санкции, что особенно актуально в период с 2019-2023 года, колебания курса национальной валюты, отток иностранного капитала и др. Внутренними угрозами являются: снижение платежеспособного спроса или товаров, работ, услуг, инфляция, сокращение продаж, снижение финансовых результатов и т.д. [1;с.18] В нормативных документах российского законодательства о системе безопасности четко указывается на иерархическую взаимосвязь и соподчиненность категорий национальной, экономической и финансовой безопасности. Разработка системы обеспечения финансовой безопасности предприятия должна основываться на всестороннем анализе его финансовых и экономических показателей и быть ориентирована на оптимальное соотношение между привлечением и размещением финансовых ресурсов при минимизации экономических и финансовых рисков.

Хозяйствующие субъекты взаимодействуют с многочисленными контрагентами, которые преследуют свои собственные интересы и создают препятствия и угрозы для внешней среды. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятий должны формироваться и реализовываться путем решения комплексных задач, которые связаны с трудностями контроля и прогнозирования современной обстановки в системе финансовой безопасности предприятия, путем сравнения изменяющейся динамики, оценки состояния, оперативного принятия управленческих решений в зависимости от сферы деятельности.

А.А. Хоменко определяет понятие безопасности как такое состояние компании, которое способно сохранить траекторию развития в разрушительных условиях внутренних и внешних воздействий. [5;с.28] А. Н. Пименов дал определение «безопасности» как предотвращение – этот подход направлен на предотвращение возникновения угроз в первую очередь путем устранения основных причин, которые их порождают, до того, как они появятся; безопасность как контроль (защита) – этот подход направлен на контроль, защиту от или устранение проявленной угрозы; безопасность как устойчивость, когда угрозы нельзя контролировать или

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

устранять, безопасность как устойчивость фокусируется на способности социальных систем «приходить в норму» и оправляться от потрясений. [3;с. 117] Это касается гибкости и адаптивности обществ, их жесткости и того, как они могут уменьшить свою уязвимость к разрушениям.

Главная цель обеспечения финансовой безопасности предприятия – обеспечение его продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем. Данная цель позволяет выделить функциональные цели финансовой безопасности предприятия. [1;с. 26]

Обеспечить финансовую безопасность отдельной организации - значит способствовать укреплению экономической безопасности в государстве в целом, для противодействия различным видам экономического мошенничества.

В.Л. Шульц рассчитывает финансовую устойчивость предприятия на основе соотношения различных видов источников финансирования. Финансовую стабильность можно рассматривать с точки зрения относительных и абсолютных показателей. [6;с. 81] Абсолютные величины характеризуют степень безопасности активов с источниками их формирования (абсолютное, нормальное, нестабильное финансовое состояние, кризисное финансовое состояние). Анализ выполняется путем расчета следующих показателей.

1. Соотношение запасов оборотного капитала:

$COSS = \text{Капитал и резервы} - \text{внеоборотные активы} - \text{резервы}$

2. Соотношение запасов собственных и заемных источников.

3. Коэффициент обеспеченности резервов общей стоимостью основных источников:

$1 = \text{Собственные и долгосрочные долговые источники} + \text{краткосрочные кредиты и займы} - \text{внеоборотные активы}$

Ситуация, когда все три показателя больше нуля, отражает абсолютную финансовую устойчивость предприятия, т.е. все резервы покрываются за счет собственных оборотных средств и никаких внешних заимствований не требуется. [5; с. 78]

Если первые два показателя меньше нуля, а третий больше нуля, можно говорить о нестабильном финансовом состоянии предприятия, характеризующемся нарушением платежеспособности. Компаниям придется обратиться к дополнительным источникам пополнения запасов и покрытия затрат (внешним заимствованиям или ускорению оборота собственных активов, таких как дебиторская задолженность). Отрицательные значения всех показателей отражают кризисное финансовое состояние предприятия, которое требует срочного финансового оздоровления.

Экономическая безопасность предприятия, прежде всего его финансовая устойчивость, является основой его общей стабильности. Он

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

характеризуется оптимальной структурой источников финансирования активов и эффективным использованием этих ресурсов, что укрепляет финансовую независимость предприятия. Финансовая стабильность во многом зависит от эффективного производства и реализации продукции (товаров), выражающегося в стабильной прибыли. Наиболее доступным источником информации для анализа является финансовая отчетность компании. Однако в реалиях российского бизнеса этот источник информации может быть недостаточно надежным (ненадежным), что может быть подтверждено, например, многочисленными отзывами лицензий у банков, в том числе у тех, которые ранее получили аудиторский отчет о надежности.

Подводя итоги, можно выделить следующие характеристики финансовой безопасности предприятия:

- один из ключевых элементов экономической безопасности;
- обеспечивает защиту финансовых интересов предприятия от внутренних и внешних угроз;
- предназначена для обеспечения стабильного развития и устойчивости предприятия;
- характеризуется с помощью комплекса количественных и качественных показателей, которые должны иметь пороговые значения.

Уровень финансовой обеспеченности в определенной степени зависит от руководителя компании. Это объясняется тем, что при обнаружении угроз руководителю важно быстро отреагировать на этот вопрос, а затем, возможно, суметь минимизировать ущерб и затраты компании. Поэтому руководство организации должно своевременно анализировать компанию на каждом этапе ее развития, чтобы иметь возможность выявить все проблемы на ранней стадии.

Использованные источники:

1. Алексеев М.Д. Угрозы обеспечения экономической безопасности РФ / М.Д. Алексеев // Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. — 2018. — № 5. — С. 18-26.
2. Макарейко Н.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности / Н.В. Макарейко // На страже экономики. — 2020. — № 2 (13). — С. 74-80.
3. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 326 с.
4. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с.

**ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

5. Хоменко А.А. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности / А.А. Хоменко // Наука через призму времени. — 2020. — № 4 (37). — С. 78-81
6. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под ред. В. Л. Шульца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с

WORDLY
KNOWLEDGE